

Portal de revistas
científicas y arbitradas
de la UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM

**Patrimonio: Economía Cultural
y Educación para la Paz**
MEC-EDUPAZ

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

<http://www.journals.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/archive>

Territorios, Fronteras y Acción Social
Retos y Desafíos de la Psicología Política Iberoamericana
para la Transformación Social

Edición: Graciela Aurora Mota Botello
Sandra Daniela Chávez Urquiza
Nallely Zetina Nava
Ángel Limón Chayres (Aux.)

Reserva de Derechos para Uso Exclusivo Revista MEC-EDUPAZ No. 04-2011-040410594300-203
ISSN No. 2007-4778

2º. Congreso Iberoamericano de Psicología Política
3era Reunión de Grupos y Equipos de Investigación

México, 2015

1.1. RECUPERACION INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO	96
<i>Producción Social de Vivienda y Participación Social.</i>	
José Ma. Gutiérrez Trujillo.	
Academia Nacional de Arquitectura y CAM-SAM. México.	97-104
<i>¿En Dónde se Encuentra el Espíritu del Lugar? Programa Haciendo Barrio.</i>	
Graciela A. Mota Botello.	
Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México.....	105-116
1.2. HORIZONTES DE SIGNIFICACIÓN, SUBJETIVIDAD Y ESPACIO PÚBLICO.....	118
<i>Subjetividad y Habitar: Construir el Espacio de Sí Mismo.</i>	
Myriam Ocampo Prado (Coord.).	
Colombia.....	119-126
<i>La Experiencia Espacial y el Espíritu del Lugar.</i>	
Graciela A. Mota Botello.	
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.....	127-137
<i>De la Esfera Privada al Espacio Público.</i>	
Cristina Fuentes Zurita.	
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México.....	138-146
<i>Subjetividades Sexuales en la Zona Rosa de la Ciudad De México.</i>	
Israel Jacob Flores.	
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México.....	147-154
II) CULTURA, LIMITES Y FRONTERAS.....	155
INTERSUBJETIVIDAD E IDENTIDADES COLECTIVAS	157
<i>La Identidad Nacional Como Fenómeno Individual, Político y Cultural. ¿Quiénes Somos 35 Años Después?.</i>	
Yorelis Acosta.	
Universidad Central de Venezuela.....	158-162
2.1. PENSAMIENTO SOCIAL Y CULTURA POLÍTICA.....	163
<i>2.1.1. Pensamiento Social Frente a La Transición de las Sociedades Actuales.</i>	
Juana Juárez Romero / Mireya Lozada Santelis (Coords.).	
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México /	
Universidad Central de Venezuela.....	164
<i>Imagen Presidencial y Valoración de la Democracia Mexicana.</i>	
Manuel González Navarro / Josué R. Tinoco Amador.	
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México	165
<i>Percepciones de la Crisis Social y Política en México.</i>	
Juana Juárez Romero.	

Subjetividades sexuales en la Zona Rosa de la Ciudad de México

Mesa redonda magistral "Horizontes de Significación, Subjetividad y Espacio Público"
2º Congreso Ibero Latinoamericano de Psicología Política y 3er. Encuentro de Grupos y Equipos de Investigación

20 de agosto de 2014

UVM Campus Tlalpan

Notas de lx autorx

Israel Jacob Flores García <https://orcid.org/0000-0001-8029-2194>

Adscripción: Profesorx-investigadorx del Departamento de Sociología, adscritx a la Licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Correspondencia: Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc, Iztapalapa, 09340 Ciudad de México, CDMX. Edificio H, Cubículo H-138

Correo electrónico: ijflores@izt.uam.mx

Tabla de contenido

<i>Presentación y objetivos de la conferencia</i>	1
<i>Género y sexualidad como objetos de una psicología política</i>	1
<i>Políticas de reconocimiento de DDHH de personas LGBT , discriminación cotidiana y gentrificación gay</i>	3
<i>Marco teórico: Espacio, subjetividad y sexualidad</i>	3
Estrategia metodológica para estudiar las subjetividades sexuales.....	5
Lugares para narrarse: espacios de autoconstrucción	6
A. Los imaginarios de la Zona Rosa.....	7
B. Las narrativas sobre el confinamiento	8
C. La Zona Rosa como espacio de transición.....	8
Prácticas de apropiación espacial.....	9
A. La apropiación de lugares.....	9
B. Los lugares de los sujetos	9
El ciberespacio: otros linderos de la gaycidad	10
<i>Reflexiones finales</i>	11
<i>7. Referencias selectas</i>	12

Abstract

This paper presents the findings of a qualitative study on the ways gay youth appropriate gay spaces in the Zona Rosa of Mexico City. From a perspective that brings together critical studies of sexualities (Feminist and Queer) with the Geography of Sexualities (Hubbard; Bell and Binnie), the paper analyzes the experiences, lived spaces, and meanings constructed by subjects within this territory (Lindón).

Through in-depth interviews and photonarrative walks, two main dimensions were identified: *places for self-narration*, which function as spaces of identity construction against contexts marked by homophobia; and *spatial appropriation practices*, differentiated by types of places and their uses (consumption, sexuality, encounter). Findings show how Zona Rosa operates simultaneously as refuge and confined freedom, reproducing tensions between urban heteronormativity and the possibilities of inhabiting from non-normative identities.

Keywords: Spatial subjectivity · Gay spaces · Zona Rosa · heteronormativity · young gay men · Geographies of sexuality · dwelling · sexual identity

Resumen

Esta ponencia presenta los hallazgos de una investigación cualitativa sobre las formas de apropiación de los espacios gay por parte de varones gay jóvenes en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Desde una perspectiva que articula los estudios críticos sobre sexualidades (feministas y queer) con la geografía de las sexualidades (Lindón, Hubbard, Bell y Binnie), se analizan las experiencias, vivencias y significados que los sujetos construyen en este territorio urbano.

A través de entrevistas en profundidad y recorridos fotonarrativos, se identificaron dos grandes dimensiones: los lugares para narrarse, que funcionan como espacios de autoconstrucción identitaria frente a contextos de origen marcados por la homofobia; y las prácticas de apropiación espacial, diferenciadas por los tipos de lugares y sus usos (consumo, sexualidad, encuentro). Los hallazgos muestran cómo la Zona Rosa opera simultáneamente como refugio y como espacio de libertad confinada, reproduciendo tensiones entre la heteronormatividad urbana y las posibilidades de habitar desde identidades no normativas. Palabras clave: subjetividad espacial · espacios gay ·

Zona Rosa · heteronormatividad · varones gay jóvenes · geografías de la sexualidad · habitar ·
identidad sexual

Palabras clave: Varones jóvenes gay, Zona Rosa, espacios gay, subjetividad espacial

Presentación y objetivos de la conferencia

Esta presentación es producto de mi tesina en Psicología Social en la UAM-Iztapalapa, proyecto que se ha enriquecido de los cuestionamientos de los estudios sobre sexualidades desde perspectivas críticas (léase feminista y queer) y desde la perspectiva socioespacial (Lindón, Hubbard, Bell y Binnie).

Esta investigación aborda las formas de apropiación de los espacios gay por parte de varones gay jóvenes que los habitan, los transitan, los (con)viven, a veces como lugar de esparcimiento otras tantas como refugio ante la discriminación de que son objeto. Esta pesquisa está focalizada en el espacio de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Es una investigación de corte cualitativo; mi interés son las experiencias, vivencias y significados que los sujetos le dan a este lugar. Estas experiencias y vivencias están corporalizadas y espacializadas, atravesadas indudablemente por las tensiones entre el mercado y el Estado, la violencia homofóbica y la necesidad de tener un lugar para mostrarse.

Abordaré a lo largo de esta presentación los siguientes puntos:

- La relevancia de estudiar los temas de sexualidad y género desde una perspectiva de la psicología política
- Subjetividades espacializadas en la Zona Rosa vista a través de los sujetos y sus lugares

Género y sexualidad como objetos de una psicología política

Se podría llegar a pensar que los temas sobre (homo)sexualidades, no son tema propio para la investigación académica, pues son temas que pueden causar incomodidad y sorpresa. ¡Eso es un asunto privado! O ¡esos temas no se trabajan aquí!, son algunas respuestas que he escuchado, sin embargo, ahí radica su potencial en que son temas poco abordados desde la perspectiva de psicología social (política)

En repetidas ocasiones cuando estos temas son estudiados se abordan desde una visión heterocéntrica, como lo señala Monique Wittig, quien conceptualizó a la heterosexualidad no como una orientación sino como un régimen político, una forma totalizadora de ver el mundo en la cual las expresiones no acordes con lo esperado son invisibilidades o marginalizadas. Distintas corrientes filosóficas, sociológicas y antropológicas han cuestionado la naturalización del sistema heterosexual y cómo éste, a través de un proceso recursivo, se actualiza y se legitima (Michael Foucault, Judith Butler, Oscar Guasch, Teresa De Lauretis, Gayle Rubin, Adriene Rich, entre otras). En este sentido cuando la heterosexualidad institucionalizada constituye el estándar de lo legítimo, prescriptivo, y aquello que regula los arreglos sociales, culturales y sexuales, se constituye como heteronormatividad.

La investigación sobre sujetos no-heterosexuales ha tomado una importante relevancia en contexto anglosajones, pienso en los numerosos departamentos sobre estudios LGBT, las revistas especializadas, las organizaciones civiles, sin embargo, en el contexto ibero latinoamericano, los esfuerzos aún son escasos, pero se van haciendo visibles.

Estudiar las sexualidades para un mundo mejor, nos recuerda Keneth Plummer, investigador inglés pionero de los estudios críticos sobre sexualidades, tiene efectos sobre la sensibilidad para crear conceptos para concebir el mundo y sobre las implicaciones políticas de la investigación pues las relaciones de poder son abordadas o en el mejor de los casos cuestionadas. Además, es también un asunto de justicia espacial pues nos invita a reconocer la otredad y reconocer las historias de vida los sujetos, en este caso las experiencias de vivir y crear lugares en la Zona Rosa por parte de los participantes.

Romper con la inercia sobre lo que pensamos como abyecto, personal o privado es sin duda una de las apuestas de un espacio de reflexión sobre la psicología política. El género y la sexualidad nos han demostrado los movimientos feministas y de

disidencias sexuales son temas personales y políticos, pues responden a un lógica patriarcal, androcéntrica y normativa. Los aportes sobre las políticas de las identidades y de los espacios que nos han dado estos movimientos son hitos que orientan esta presentación. Identidades como *performance*, un continuo devenir.

Políticas de reconocimiento de DDHH de personas LGBT , discriminación cotidiana y gentrificación gay

En los últimos años ha habido una creciente tendencia en varios países sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las minorías sexuales (gais, lesbianas, bisexuales, personas trans). Sin embargo, la creación de leyes o decretos no modifica directamente las vivencias de estigma, discriminación y homofobia que nos afectan. Una de las estrategias de asimilación de las minorías en el contexto neoliberal ha sido el reconocimiento de derechos a partir de resaltar la importancia económica de integrar a comunidades antes marginadas.

Este ha sido el caso de la comunidad gay. Los barrios, calles o circuitos gay han sido utilizados para demostrar que hay una mayor integración de esta minoría en las ciudades, pero diversas investigaciones han cuestionado esta aseveración pues han argumentado que estos espacios reflejan la heteronormatividad en el espacio urbano, creando así una especie de closet en la ciudad, metáfora propuesta por Michael Brown (2000). En este sentido, esta presentación versa sobre aspectos que pueden ser de interés para la psicología política y el tema que nos convoca en esta mesa, nuevos horizontes de significado: cómo desafiar estas normatividades sobre el espacio.

Marco teórico: Espacio, subjetividad y sexualidad

El espacio no sólo es el escenario o la localización de un fenómeno, es necesario y fundamental en todas las relaciones sociales, pues éstas existen a través de las dimensiones de tiempo y espacio. En este sentido Michael Brown (2000) argumenta que los espacios gay pueden ser leídos como espacios del closet en la ciudad. Para este autor, el closet es más que una metáfora espacial a escala urbana, es un producto

material de la heteronormatividad inscrita en el espacio urbano. Es de esta forma que esta configuración espacial posibilita que el deseo gay pueda ser cosificado para obtener ganancias.

Los bares o antros, lugares para el esparcimiento representan un asidero importante para la investigación sobre espacio y sexualidad (Claudwell & Browne, 2011). En México hay varias investigaciones que han abordado este fenómeno (Laguarda, 2005; Laguarda, 2011; List, 2002). Para Boivin (2011) el estudio espacializado de las homosexualidades tiende a omitir las dimensiones sociales de la sexualidad. Así, se da por sentado que el modelo dominante de sociabilidad gay como única forma de vivir la homosexualidad. Por esta razón las tensiones y contradicciones que el espacio gay produce no han sido abordadas.

David Bell y John Binnie (2004) han trabajado la configuración e integración económica de los espacios gay en la ciudad, la relación de los ciudadanos consumidores y su implicación en la producción social del espacio, así han señalado como las estrategias turísticas de promoción de las ciudades han impactado en la cosificación de los espacios gay. Michael Pollak, señaló la aparición de los barrios gay y su "integración" en el espacio urbano, además remarcó la importancia de trascender el gueto.

De acuerdo con McDermott, (2011) las gais, lesbianas o personas trans viven los lugares de manera distinta dependiendo de sus recursos de clase, género y etnia. Por esta razón que es necesario recurrir la experiencia vivida por los sujetos para dar cuenta de esas tensiones y cómo es vivido el espacio por las personas (Lindón; 2006).

Phil Hubbard, señala lo importante de no concebir a las identidades sexuales como fijas sino como negociadas y que se desarrollan a partir del sentido de donde estamos. La experiencia espacial es crucial para la formación de la identidad sexual, la identificación o desidentificación con los paisajes de un lugar son muy importantes en la construcción de la subjetividad sexual.

Estrategia metodológica para estudiar las subjetividades sexuales

Como mencioné anteriormente mi interés radica en las experiencias, vivencias de los sujetos investigados en este espacio de la ciudad, por esta razón las técnicas de corte cualitativo son más adecuadas.

Se realizaron entrevistas en profundidad con los participantes y algunos de ellos participaron en recorridos fotonarrativos, caminatas por el lugar investigado en las cuales los sujetos tomaban fotos de los lugares que consideraban importantes y contaban sus experiencias en estos lugares. Las entrevistas no tenían una estructura muy formal ni rígida, aunque sí un guion sobre temas generales que poco a poco se iban abordando, se buscaba que las mismas personas fueran narrando sus experiencias.

Para realizar el ejercicio de categorización tomé en cuenta como insumo de organización las etapas de los modelos clásicos sobre las identidades gay (autopercepción, aceptación, negociación, vínculos con la comunidad), siendo cuestionados y redefinidos por los aportes del pensamiento queer y de la voz de los sujetos entrevistados. Como veremos más adelante, en este análisis el deseo no conlleva identidad, tal y como afirman dichos modelos.

En primer lugar, los jóvenes estaban en desacuerdo con lo que implicaba ser gay u homosexual, debido al imaginario homofóbico de sus contextos —familias, barrios, escuelas y el pensamiento común religioso. Era necesario desestabilizar esas representaciones, coincidiendo con la perspectiva queer que cuestiona las identidades monolíticas tradicionales y estructurales.

Hallazgos: el deseo de un espacio para ser

Entender la experiencia del espacio implica atender a la dialéctica entre lo real y lo imaginario. Las narrativas que configuran los espacios también influyen en las construcciones subjetivas de quienes los visitan. Como señala Pile (1996): *"spatialized experience is crucial in the formation of sexual identity, with subjects living their sexual*

life through the imagined relationships that they forge with the objects and bodies that surround them" (p. 370).

Con base en el análisis de las entrevistas y los *recorridos fotonarrativos*, organizo los hallazgos en dos grandes dimensiones: los lugares para narrarse, que refieren a los soportes espaciales —físicos, imaginarios y virtuales— desde los cuales los sujetos construyen una subjetividad enraizada en un espacio de pertenencia; y las prácticas de apropiación espacial, que dan cuenta de las formas diferenciadas en que los sujetos habitan la Zona Rosa.

Para realizar este ejercicio de categorización tomé en cuenta como insumo de organización las etapas de los modelos clásicos sobre las identidades gay que son (autopercepción, aceptación, negociación, vínculos con la comunidad), pero, siendo cuestionados y redefinidos por los aportes del pensamiento queer y de la voz de los sujetos entrevistados. Como veremos más adelante en este análisis el deseo no conlleva identidad, tal y como afirman dichos modelos.

En primer lugar, los jóvenes estaban en desacuerdo con lo que implicaba ser gay o homosexual, debido al imaginario homofóbico de sus contextos, esto es familias, barrios, escuelas y el pensamiento común religioso. Era necesario desestabilizar esas representaciones, coincidiendo con la perspectiva queer que cuestiona las identidades monolíticas tradicionales y estructurales. En sus respuestas veremos como intervienen en las diferentes vivencias reunidas en 3 categorías que ahora presento: Lugares para narrarse, prácticas de apropiación espacial y el ciberespacio: otros linderos de la gaycidad.

Lugares para narrarse: espacios de autoconstrucción

Generalmente, los participantes referían que no tenían espacios donde pudieran expresarse con libertad respecto a su sexualidad. En sus lugares de origen —pues varios de los entrevistados no son originarios de la Ciudad de México— no había o no

conocían espacios donde otros jóvenes gays se reunieran. La homosexualidad era un tema tabú, algo de lo que no se podía hablar en casa y, cuando se hacía, era de forma despectiva y descalificadora.

La Zona Rosa se volvió un referente, un lugar donde podían explorar poco a poco para conocer a otras personas con la misma orientación sexual, para visitar comercios orientados al público gay (bares, antros, cabinas dentro de las sexshops), para encontrarse con sus amigos, parejas, novios o pretendientes. Representa una base segura, donde la discriminación no está tan presente, donde podían mostrarse y, a partir de ahí, empezar a narrarse como chicos gays desde su propia experiencia y ya no sólo desde los prejuicios y estereotipos.

En este sentido, Henry, uno de los entrevistados, lo menciona así:

"Sí, yo dije: soy de aquí, y sentirme con esa libertad. Aquí empecé a ser todo lo que en otro lugar nunca me hubiera atrevido, nunca, nunca. O sea, yo en Zona Rosa fue en donde nací realmente, porque es donde precisamente la persona que soy ahorita, aquí es donde me conocí. Aquí es donde se acabó toda esa pena, toda esa represión, todas esas imágenes y tabúes que tenía de tiempo atrás. Aquí todo eso se quedó sepultado, aquí es donde nací."

A. Los imaginarios de la Zona Rosa

La Zona Rosa representa un espacio enigmático para los sujetos, un lugar donde pueden ser y estar. Hay muchas imágenes y recuerdos que circundan este espacio: para algunos era un espacio de distinción y élite, evocando la época de oro donde se reunían intelectuales y gente de alcurnia en sus cafés y restaurantes; para otros, un lugar donde se daban cita muchos hombres gay, donde se podía ligar y conocer hombres.

Sin embargo, varios participantes refirieron sorpresa al confrontar el imaginario de la Zona Rosa con la realidad de sus habitantes. Estos imaginarios repercuten en la

construcción de la subjetividad sexual de sus visitantes, quienes se sienten identificados con el lugar y lo perciben como un espacio seguro (Hubbard, 2002).

B. Las narrativas sobre el confinamiento

A pesar de ser, en un principio, un espacio que acoge, un lugar desde donde pueden narrarse los sujetos, la Zona Rosa ofrece una especie de libertad confinada. Da la sensación de poder hacer cosas que no se atreverían a hacer en otros espacios —por ejemplo, agarrar a un chico de la mano, besarse con algún muchacho, bailar sin cuidar mucho la imagen de ser un hombre viril. Sin embargo, al trascender las fronteras imaginarias y materiales, pueden llegar a sentirse vulnerables a la agresión u ofensa de las personas.

Los límites imaginarios del espacio operan como regulaciones sobre los sujetos: lo que se puede hacer aquí no se puede hacer afuera.

C. La Zona Rosa como espacio de transición

La Zona Rosa representa un espacio que permite a los sujetos encontrarse con otros y empezar a transitar con mayor libertad en otros espacios. Al reafirmar su identidad, algunos participantes se sienten seguros para mostrarse fuera de la Zona Rosa. Este espacio se vuelve un lugar que permite abrirse al mundo, apropiarse del lugar y darse un sentido de identidad positiva.

Henry menciona:

"Ya después, conforme te vas aceptando, ya aceptaste el entorno, ya aceptaste el lugar donde todos nacemos y nos hacemos, entonces dices: ok. Ya vas a otros lugares y ya puedes decir: ese chavo es gay, qué padre que ande por acá. A lo mejor más discretos, a lo mejor unos así más descarados, pero normal: platicando, caminando."

D. El espacio entre dos

Retomando a Hubbard (2002), los espacios específicos actúan como fuente de discursos de deseo y disgusto simultáneamente (*the dialectics of discovery*), al mismo tiempo que las experiencias en ese espacio son moldeadas por esos mismos discursos. Esta dialéctica del descubrimiento configura la experiencia de habitar la Zona Rosa como un entre-dos: entre el deseo y el rechazo, entre la pertenencia y la exclusión, entre lo que el espacio promete y lo que efectivamente ofrece.

Prácticas de apropiación espacial

A. La apropiación de lugares

Las prácticas cotidianas de apropiación de los sujetos en la Zona Rosa implican darse permiso y trascender las barreras. Como señala Stock (2004), habitar es una cuestión fundamental de prácticas asociadas a representaciones, valores, símbolos e imaginarios que tienen como referencia los lugares geográficos.

B. Los lugares de los sujetos

Desde la perspectiva de los sujetos participantes, identifiqué tres formas principales en las que habitan la Zona Rosa con prácticas espaciales diferenciadas:

Lugares de consumo. Orientados a los consumidores gay, hay diferentes tiendas, bares y antros. Estos representan espacios seguros para sus visitantes, donde pueden comprar o sólo visitar, pero son lugares donde circulan los símbolos relacionados con el mercado gay: la música (especialmente la música electrónica llamada circuit), tiendas de ropa de marcas extranjeras como Zara, Pull and Bear, Bershka —marcas que algunos visten como símbolo de distinción. Los antros y bares, en esos lugares también hay posibilidad para marcar esta distinción; para algunos esto resulta importante, pues le dan mucha importancia *a la pose*: actuar de manera altiva, haciendo alarde de poder tener cosas que los demás no tienen —por ejemplo, ropa de marca o algún cocktail frente al común denominador en el antro que es la cerveza.

Bryan dice:

"Sentirme intocable, que me miren y yo así de: no me mires, yo sé que soy linda, hermosa, pero no me mires... Eso nos hace sentir bien, nos hace sentir como si estuviéramos drogadas. Es vanidad, es efímero, es ridículo, pero así nos sentimos, y más si ya tienes unas copas encima o una droga."

Sexpacios. Además de ser un lugar para enunciarse con una identidad positiva, la Zona Rosa es un espacio sexualizado, tanto por los discursos que la describen como por las personas que convoca. Los jóvenes se sienten identificados por este espacio y por los discursos sobre él (punto de reunión para gays, donde hay varias sexshops). Los visitantes también sexualizan el espacio, en el sentido de que lo transitan como un sitio para ligar, para encontrar posibles compañeros sexuales o amorosos.

Lugares para el encuentro. En algunos momentos, para los entrevistados lo importante es generar el encuentro, la oportunidad de poder hablar con amigos o compañeros de visita sobre sus sentires y devenires, sobre esas cosas que lastiman, sobre cómo sobrellevan el tema de su sexualidad con su familia o cómo enfrentan la discriminación en otros lugares. Las calles, banquetas y bancas se vuelven el escenario para poder hablar de estas cuestiones subjetivas.

César lo expresa así: *"Hablabamos en los lugares donde dejábamos los autos, de todo: de la casa, de los hombres, de cómo nos sentíamos."*

El ciberespacio: otros linderos de la gaycidad

Además de los soportes espaciales físicos, los participantes refirieron el ciberespacio como un lugar fundamental para construir una subjetividad enraizada. Las plataformas virtuales ofrecen la posibilidad de encontrarse con otros jóvenes gay, explorar referentes identitarios y extender las posibilidades de la gaycidad más allá de los límites físicos de la Zona Rosa. El ciberespacio opera como extensión del espacio gay, permitiendo conexiones que luego se materializan en los lugares físicos.

Reflexiones finales

La Zona Rosa opera como un espacio de tensiones: es simultáneamente refugio y confinamiento, lugar de libertad y de regulación, espacio de consumo y de encuentro. Los jóvenes gay que la habitan construyen ahí una subjetividad espacializada, enraizada en un territorio que les permite narrarse desde una identidad positiva —algo que sus contextos de origen les negaban.

Sin embargo, esta libertad está confinada a las fronteras simbólicas del lugar. Trascenderlas implica exponerse nuevamente a la violencia homofóbica que estructura el espacio urbano. En este sentido, la Zona Rosa puede leerse, siguiendo a Brown (2000), como un clóset urbano: un producto material de la heteronormatividad que, al mismo tiempo que ofrece un espacio para existir, reproduce las condiciones de invisibilización y marginación.

Los hallazgos de esta investigación invitan a pensar la justicia espacial como una dimensión fundamental de los derechos de las minorías sexuales. No basta con el reconocimiento jurídico de derechos si las condiciones materiales y simbólicas del espacio urbano siguen produciendo sujetos vulnerables, confinados a territorios específicos para poder ser y estar

7. Referencias selectas

- Bell, D. & Binnie, J. (2004) Authenticating queer space: citizenship, urbanism and governance. *Urban Studies*, 41, 1807-20.
- Boivin, R. (2011), "De la ambigüedad< del clóset a la cultura del gueto gay: género y homosexualidad en París, Madrid y México". *Revista de Estudios de Género. La ventana*, núm. 34, diciembre, 2011, pp. 146-190
- Brown, M. P. (2000) *Closet Space: Geographies of metaphor from the body to the globe*. Londres: Routledge.
- Caudwell, J. & Browne, K. (2011) Sexy spaces: geography and leisure intersectionalities. *Leisure Studies*, 30:2, 117-122.
- Guasch, O. (2007). *La crisis de la heterosexualidad*. Barcelona: Laerters. Guasch, O. (2006). *Héroes, científicos, heterosexuales y gays: los varones en perspectiva de género*. Barcelona: Bellaterra.
- Hubbard, P. (2002) Sexing the Self: Geographies of engagement and encounter, *Social & Cultural Geography*, 3:4, 365-381.
- Laguarda, R. (2005). *Construcción de identidades: un bar gay en la ciudad de México*. *Desacatos*. 19:137-158.
- Laguarda, R. (2011). *La calle de Amberes: Gay Street en la Ciudad de México*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
- Lindón, A. (2006). Territorialidad y género. Una aproximación desde la subjetividad espacial. En Ramírez, P.; Aguilar, M. *Pensar y habitar la Ciudad: afectividad, memoria y significado*. Pp. 13-32. List, M., (2002). "La noche en el ansia" en *Alteridades*, 12: 23, 63-81.
- Stock, M. (2004). *L'habiter comme pratique des lieux géographiques.*, *EspacesTemps.net*, Textuel, 18.12.2004.

McDermott, E. (2011). The world some have won: Sexuality, class and inequality.

Sexualities. 14:1, 63-78.

Pollak, M. (1987). La Homosexualidad masculina o: ¿la Felicidad en el Ghetto? En:

Sexualidades Occidentales Ph. Ariès, A. Béjin, M. Foucault y otros. Editorial

Paidós, Buenos Aires, Argentina. 71-102.